

MEHNAT BOZORIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA YOSHLARNING IJTIMOY MOBILLAGI VA TURMUSH TARZI

Dilshodbek Yo'ldoshev

Qarshi xalqaro universiteti o'qituvchisi

Qarshi, O'zbekiston

Dilshodyoldoshev113@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454783>

Annotatsiya: O'zbekiston mehnat bozorida so'nggi yillarda yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar – raqamlashtirish, norasmiy mehnat segmentining ulushi ortishi, yangi kasb va ko'nikmalarga talabning oshishi – yoshlar ijtimoiy mobilligining mazmuni va dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. 18–35 yoshdagi aholi davlatning demografik “drayveri” va mehnat resurslarining strategik qatlami sifatida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligida hal qiluvchi o'rin tutadi. Global iqtisodiyotda GIG-iqtisodiyot, onlayn birlamchi daromad manbalari kabi yangi bandlik turlari ijtimoiy mobillikni qayta talqin etishni talab qilmoqda.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ijtimoiy mobillik, GIG-iqtisodiyot, moslashuvchan bandlik, ijtimoiy stratifikatsiya, raqamli platforma, yashirin iqtisodiyot.

Annotation: In recent years, structural changes in Uzbekistan's labor market—such as digitalization, the growing share of the informal labor segment, and the increasing demand for new professions and skills—have significantly influenced the content and dynamics of youth social mobility. The population aged 18–35, as the country's demographic “driver” and strategic layer of labor resources, plays a decisive role in ensuring the socio-economic stability of society. In the global economy, new forms of employment such as the gig economy and online primary income sources require a redefinition of social mobility.

Keywords: Labor market, social mobility, gig economy, flexible employment, social stratification, digital platform, shadow economy.

Аннотация: В последние годы структурные изменения на рынке труда Узбекистана - цифровизация, рост доли неформального сектора занятости, увеличение спроса на новые профессии и навыки — существенно повлияли на содержание и динамику социальной мобильности молодежи. Население в возрасте 18–35 лет, являясь демографическим «двигателем» государства и стратегическим слоем трудовых ресурсов, играет решающую роль в обеспечении социально-экономической стабильности общества. В условиях глобальной экономики новые формы занятости, такие как GIG-экономика и онлайн-источники первичных доходов, требуют переосмысления понятия социальной мобильности.

Ключевые слова: Рынок труда, социальная мобильность, гиг-экономика, гибкая занятость, социальная стратификация, цифровая платформа, теневой сектор экономики.

Ijtimoiy mobillik tushunchasi ilk marotaba P. Sorokin tomonidan tizimli sotsiologik yondashuv asosida nazariy jihatdan ishlab chiqilgan bo'lib[1], keyinchalik M. Veber, T. Parson, R. Merton, P. Burdyo kabi olimlar tomonidan ijtimoiy status, ierarxiya, kapital turlari, tabaqalanish va ijtimoiy tengsizlik kontekstida keng tahlil qilingan. Zamonaviy davrda U. Bek, R. Florida, A. Giddens kabi sotsiologlar mehnat bozorining transformatsiyasi va yoshlarning ijtimoiy holatini yangi iqtisodiy sharoitlarda qayta ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlashadi. MDH va Markaziy Osiyo olimlari tomonidan ham, X.B.Saidxo'jayev ta'kidlashicha, shaxs o'z hayoti

faoliyatidagi egallagan o'rniga qarab bir nechta sotsial mavqega bo'ladi. Binobarin, bu o'rinlardan biri uning asosiy mavqeini belgilaydi[2]. Ijtimoiy mobillik, migratsiya, bandlik va yoshlar turmush tarzi bo'yicha ayrim tadqiqotlar mavjud. Biroq, O'zbekiston sharoitida aynan mehnat bozori o'zgarishlari bilan yoshlarning turmush tarzi va ijtimoiy mobil imkoniyatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yetarlicha empirik asosda o'rganilmagan.

Mehnat bozoridagi zamonaviy o'zgarishlar O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy mobilligi va turmush tarzi xususiyatlariga qanday ta'sir etayotganini sotsiologik jihatdan tahlil qilish va ijtimoiy mobillikning shakllari (vertikal, gorizontalar, avlodlararo) va yoshlar turmush tarzi o'rtasidagi o'zaro aloqani nazariy tahlil qilish o'ta muhimdir.

Qozog'iston va Turkiya tajribasi bilan qiyosiy tahlil asosida ijtimoiy mobillik mexanizmlarini o'rganadigan va statistik ma'lumotlarga tayangan holda yoshlarning turmush tarzi modellari (iste'mol, bandlik, daromad, bo'sh vaqt)ni tahlil qiladigan bo'lsak, va bunda O'zbekistonning 18–35 yoshli yoshlarini tadqiqotning obyekt sifatida o'rgangan holda, predmet – mehnat bozori sharoitlaridagi o'zgarishlar kontekstida yoshlarning ijtimoiy mobillik jarayonlari va turmush tarzi transformatsiyasidir.

Tadqiqotda strukturaviy-funksional yondashuv (T. Parsons), konflikt nazariyasi (R. Dahrendorf, L. Kozer), ijtimoiy agentlik (A. Giddens) va zamonaviy mehnat sotsiologiyasi konsepsiyalari qo'llaniladi[3].

Ijtimoiy mobillik tushunchasi, turlari va sotsiologik talqini: Ijtimoiy mobillik – shaxs yoki ijtimoiy guruhlarining jamiyatdagi statusi, iqtisodiy mavqei, kasbiy pozitsiyasi yoki ijtimoiy rolini o'zgartirishi jarayonidir[4]. Bu tushuncha P. Sorokin tomonidan “ijtimoiy dinamika” doirasida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u mobil jarayonlarni ikki asosiy turga ajratadi: **vertikal** (yuqoriga yoki pastga ijtimoiy ko'tarilish) va **gorizontal** (hududiy, kasbiy, lavozimiy almashinuv). Zamonaviy sotsiologiyada unga **avlodlararo, kasbiy, hududiy-migratsion, ta'limiy** va **iqtisodiy mobillik** kabi shakllar ham kiradi.

O'zbekiston sharoitida ijtimoiy mobillikni talqin qilishda hududiy tafovutlar, migratsiya, bandlikning norasmiy shakllari va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy mehnat bozorining sotsiologik tahlili: Bugungi mehnat bozori klassik industrial modeldan postindustrial va raqamli iqtisodiyot modeliga o'tmoqda. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

1. Raqamlashtirish va AKT ta'sirida mehnat masofaviy onlayn ko'rinishga transformatsiya bo'lib servis iqtisodiyoti shaklanmoqda. Bu esa, mehnat subyektlaridan raqamli ko'nikmalarni talab qiladi.

2. Moslashuvchan bandlik (flexible employment) bu xodim va ish beruvchi o'rtasidagi an'anaviy to'liq stavkali mehnat shartnomasidan farqli ravishda, **ish vaqtini, joyini yoki uslubini moslashtirish imkonini beruvchi** mehnat shaklidir. “Freelance” va GIG-platformalar (Yandex, Up) kabi shakllarda kengayib bormoqda.

3. Norasmiy mehnat sektori MDH davlatlarida 25–40% gacha ulush O'zbekistonda bu ko'rsatkich 47 % dan yuqori yoshlar uchun bu boshlang'ich bandlik modeli sifatida qaraladi[5].

4. Migratsion omillar natijasida Qozog'iston, Turkiya va Rossiyaga chiqish ko'rsatkichlari yuqori pul o'tkazmalari yoshlarning turmush tarzini belgilaydigan asosiy iqtisodiy omillardan biridir.

Yoshlarning turmush tarzi sotsiologik modeli: Turmush tarzi - yoshlarning ijtimoiy holati, bandlik, daromad manbalari, ta'lim, bo'sh vaqt va iste'mol madaniyatining jamlanmasi sifatida talqin qilinadi. O'zbekiston yoshlari orasida quyidagi turmush tarzi modellari shakllanayotgani kuzatiladi:

1. **An'anaviy model** – hududiy, iqtisodiy va oilaviy barqarorlikka tayangan turmush tarzi.
2. **Modernistik model** – yuqori ta'lim, migratsiya, turmush darajasi va malakali bandlikka yo'nalish.
3. **Pragmatik model** – daromad manbalarini tez o'zlashtirish, tadbirkorlik, norasmiy bandlik, GIG-ish rejimi.

Ta'lim tizimi ijtimoiy mobillikning eng muhim determinanti hisoblanadi. BMT, UNESCO va Jahon banki hisobotlariga ko'ra, oliy ma'lumotga ega yoshlarning yuqori ijtimoiy statusga erishish ehtimoli 3–4 baravar yuqori. O'zbekistonda 2017 yildan keyingi islohotlar natijasida oliy ta'lim qamrovi 9% dan 38% gacha oshgan, bu potensial vertikal mobillikka zamin yaratadi. Qozog'istonda "Bolashaq" dasturi orqali xalqaro ta'lim orqali yuqori statusga chiqish kanali mustahkamlangan bo'lsa, Turkiyada esa, Yevropa modeli asosida oliy ta'lim diversifikatsiyasi va xususiy universitetlar rolini kengaytirgan[7]. O'zbekiston yoshlari uchun ta'lim va kasbiy malakaning ta'siri hozircha hududiy va iqtisodiy tafovutlarga bog'langan bo'lib qolmoqda.

Migratsiya faktori: O'zbekistondan yiliga o'rtacha 2 milliondan ortiq fuqaro tashqi mehnat migratsiyasiga chiqadi. Ularning 60–65 foizini yoshlar tashkil etadi[8]. Migratsiya qisqa muddatda iqtisodiy mobillikni oshirsa-da, ichki ijtimoiy stratifikatsiyani kuchaytiradi. Qozog'iston va Turkiyada migratsiya aksincha, ichki mehnat resurslari va turizm xizmatlari orqali ijtimoiy lift sifatida namoyon bo'ladi.

Yoshlarning mehnatga moslashish strategiyalari: Mehnat bozori transformatsiyasi sharoitida yoshlar quyidagi moslashuv strategiyalarini qo'llamoqda:

1. Ta'limga tayanish – status erishish uchun oliy ma'lumot va magistratura yo'nalishiga intilish.
2. Migratsiya modeli – qisqa muddatli iqtisodiy daromad va uy-joy ta'minoti uchun tashqi bandlik.
3. Tadbirkorlik – kichik biznes va norasmiy xizmatlar orqali iqtisodiy mustaqillik.
4. Digital platformalarga kirish – frilans, startap va IT-xizmatlarga yo'nalish.

Bu jarayonlar turmush tarzi va ijtimoiy stratifikatsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik va bandlikning beqarorligi ham muhim jihat bo'lib O'zbekistonda 18–30 yoshdagilarda norasmiy bandlik darajasi 50%[9], Qozog'istonda yoshlarda rasmiy bandlik 68%, Turkiyada esa 74% tashkil etadi.

Olingan nazariy va empirik natijalarga tayangan holda ushbu yondashuvlar quyidagi holda taxlil qilindi:

Mehnat bozorida transformatsiyalar (raqamlashtirish, norasmiy bandlik, migratsiya, gig-iqtisodiyot) O'zbekiston yoshlari uchun ijtimoiy mobillikning yangi ko'rsatkichlarini shakllantirsada, biroq bu jarayonlar barqaror emas va institutlashtirilmagan.

Ta'lim va kasbiy malaka hanuzgacha asosiy "ijtimoiy lift" sifatida saqlanib qolmoqda. Shunga qaramay, hududlar, jins va iqtisodiy imkoniyatlar bo'yicha tengsizlik vertikal mobillikni cheklamoqda.

Yoshlarning ijtimoiy mobilligini oshirish va turmush tarzini barqarorlashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar tavsiya etiladi:

Mehnat bozorida yoshlar bandligini institutsional qo'llash (raqamli platformalar, startup grantlari, yoshlar kreditlari).

Norasmiy bandlikni legallashtirish va ijtimoiy kafolatlar bilan ta'minlash.

Statistik monitoring asosida ijtimoiy mobillik indeksini yaratish.

Yuqoridagi ma'lumotlar yoshlarning ijtimoiy mobillikni va turmush tarzini ilmiy va sotsiologik jihatdan o'rganish muhimligini ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sorokin, P. A. (1959). Social and Cultural Mobility. Free Press.by noble offset printers,inc.,NewYork
2. Sotsiologiya:Darslik/X.B.Saidxo'jayev; - T.:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017.-269b.
3. Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. University of Chicago Press.
4. Florida, R. (2019). The Rise of the Creative Class. Basic Books.
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2024). Mehnat bozori ko'rsatkichlari. <https://stat.uz>
6. International Labour Organization (ILO). (2023). Youth Employment Trends in Central Asia. Retrieved from <https://ilo.org>
7. TurkStat. (2022). Youth Labour Market Indicators in Turkey. Ankara: Turkish Statistical Institute.
8. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update, Spring 2023. Washington,D.C.:WorldBankGroup.<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
9. Cabar.asia. (2023, July 12). Labour and informality in Uzbekistan: Policy analysis. <https://cabar.asia/en/labour-and-informality-in-uzbekistan-policy-analysis>
10. Qodirov Q. Ijtimoiy mobillik nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Fan, 2017. — 240 b.